

МАДАНИЯТ ВА САҢЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

АБДУКАРИМОВА Феруза

Юнус Ражабий номидаги

ЎзММСИ магистранти

Зулфия номидаги давлат мукофоти соҳибаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14198454>

МУМТОЗ “МЕРОС” “УСТА”СИ ЁХУД ЎЗБЕКИСТОН ХАЛҚ АРТИСТИ ҒУЛОМЖОН ҲОЖИҚУЛОВНИ ХОТИРЛАБ

АННОТАЦИЯ

Ўзбек миллий мусиқа санъатида ҳар бир ижодкорлар ўзига хос мактаб яратиб кетганлар. Бугун уларнинг услубларига таянган ҳолда “устоз-шогирд анъаналари” давом этиб келмоқда. Ушбу мақолада ана шундай устозлардан бири, нафақат мумтоз меросимизнинг устаси, балки Андижондаги “Мерос” ансамблининг “уста”си, Ўзбекистон халқ артисти марҳум Ғуломжон Ҳожиқулов фаолиятига қисқача тўхталиб ўтилади. Зеро, ўз касбининг моҳир усталари бўлган ҳофиз, созанда ва бастакорлар ижоди туфайли мақом дилдаги ният, амалга ошиши мумкин бўлган мавҳум мусикий ғоядан куй ёки ашулаларга айланади.

Калит сўзлар. “уста”, мақом, “Шашмақом”, камон, “Мерос”, “устоз-шогирд”, анъана, маънавий, услуб, ахлоқий, бадиий, хиргойи, кўшиқ, бастакор.

АННОТАЦИЯ

В искусстве узбекской национальной музыки каждый артист создал свою школу. Сегодня, опираясь на их методы, «традиция мастер-ученик» продолжается. В данной статье кратко затронута деятельность одного такого педагога, не только мастера нашего классического наследия, но и «мастера» ансамбля «Наследие» в Андижане, покойного народного артиста Узбекистана Гуломжона Ходжикулова. Ведь благодаря творчеству хафизов, музыкантов и композиторов, являющихся искусными мастерами своего дела, замысел в сердце, абстрактная музыкальная идея, которая может быть реализована, превращается в мелодии или песни.

Ключевые слова. «мастер», статус, «Шашмақом», лук, «Наследие», «мастер-ученик», традиция, духовность, стиль, нравственность, художественность, хиргойи, песня, композитор.

ANNOTATION

In the art of Uzbek national music, each artist created his own school. Today, relying on their methods, the "master-student tradition" continues. This article briefly touches on the activities of one such teacher, not only a master of our classical heritage, but also a "master" of the "Heritage" ensemble in Andijan, the late People's Artist of Uzbekistan Gulomjon Khodjikulov. After all, thanks to the creativity of hafiz, musicians and composers, who are skilled masters of their craft, the idea in the heart, an abstract musical idea that can be realized, turns into melodies or songs.

Keywords. "master", status, "Shashmaqom", bow, "Heritage", "master-student", tradition, spirituality, style, morality, artistry, khirgoyi, song, composer.

Инсоннинг ахлоқий ва эстетик дидини шакллантириш, ҳис-туйғуларини ривожлантириш, маънавиятини бойитиш, ижодий қобилиятини рағбатлантиришда мусиқа катта аҳамиятга эга. Ушбу санъат соҳиблари атрофдаги гўзалликни, бўлиб турган воқеликни бошқалардан кўра ўзгача ҳис қила олиши ва уни барчага тушунарли даражада кўрсатиб бера олиши билан ижодкордирлар. Аммо, ижод – бу мураккаб нарса. Бир ижоднинг замирида қанча-қанча билим, кўникма, меҳнат ва машаққат ётади. Ўтмиш халқимизнинг нодир ижоди ҳисобланган ўзбек миллий мақомларимиз, катта ашулалар, суворалар-у, мавригилар ҳақиқатан жуда бой имкониятларга эга бўлган мураккаб йўналишлардандир. Чунки буларда кўп асрлик тарих, адабиёт ва фалсафа бор. Ҳатто мақом илмида илк устоз-уламоларимиз Урмавий, Фаробий, Кавкабий ва Жомий қабилар “Шашмақом”ни математика орқали ўрганганлар.

Ушбу ноёб санъатимизга бўлган меҳр-муҳаббат, иқтидор ва иштиёқ ҳаммага ҳам берилавермайди. Санъатимиз гултожи саналган дурдона мақомларимизни бизгача етказиб келган устозларимизнинг ҳаётига назар соладиган бўлсак, улар ўз касбига асл фидойи, чин ошиқ бўлганига гувоҳ бўламиз.

“Шашмақом” ўтмишда бастакорлик ижодининг ёрқин намунаси сифатида йирик асарлар мажмуи кўринишида юзага келган. Бастакорлик санъати ўрта асрлардан бошланган бўлиб, Абу Наср Фаробий, Сафиуддин Урмавий, Абдурахмон Жомий, Дарвешали Чангий каби уламоларимиз ижодида ҳам муҳим аҳамият касб этган. XX асрда бастакорлик санъати ўзига ҳос тарзда ривожланди. Ю. Ражабий, Т. Жалилов, К. Жабборов, И. Икромов, С. Калонов, Ф. Содиков, Д. Зокиров, Ғ. Тошматов, Н. Ҳасанов, К. Отаниёзов, Ж. Султонов, М. Муртазоев, Ф. Мамадалиев, М. Юсупов, О. Ҳотамов, М. Мирзаев, Х. Тўхтасинов каби бетакрор ижод соҳиблари халқчил асарлар яратиб, беназир мерос қолдирдилар. Уларнинг ижодларини кузатар эканмиз, мумтоз мусиқамизнинг турли шаклларига ҳос бўлган куй ва ашулалар бисёрлигига амин бўламиз.

Миллий мусиқа санъатимиз меросида ҳар бир ижодкорнинг ўрни бекиёс, улар мумтоз санъатимиз уммонидаги гавҳарлардирлар. Шундай гавҳарлардан бири, келажак учун унутилмас ижро ҳамда бир қатор миллий мусиқий асрлар яратиб қолдирган бастакор, дардли камончи, Ўзбекистон халқ артисти, устоз – санъаткор – Ғуломжон Ҳожиқуловдир.

Шоядки, мен ушбу буюк устознинг фарзандлари – “Шухрат” медали соҳиби Равшанбек Ҳожиқуловнинг таълимларини олганман. Катта устозлар даврасида Ғуломжон Ҳожиқулов ҳақида гап кетганда, кўз ўнгимда Равшанбек Ҳожиқулов гавдаланади. Мен устозимнинг марҳум падари бузрукворлари ҳақида ўрганиб, қисқача бўлса-да ёритишга ҳаракат қилдим ва бунда устозлар рисолаларига ҳамда Равшанбек Ҳожиқуловдан эшитганларимга таяндим. Зеро, буюклар ҳаёти билан танишиш улар изидан илк қадамдир.

Бизни санъат аҳлида ўз касбининг чин устаси, моҳир ижрочиси бўлган, кўплаб шогирдлар етиштирган катта устозларга юксак ҳурмат билан “уста” деб мурожаат қилишади. Сеҳргар камончи, ширали овоз соҳиби Ғуломжон Ҳожиқуловни ҳам катта – кичик ҳурматлаб ана шундай “уста” деб атаган. Ғ. Ҳожиқулов ўзбек миллий мусиқа санъатига ўз ҳисасини қўшган моҳир созандава ҳонанда, замонасининг ҳассос бастакорларидан, Андижон ғижжак ижрочилик мактабининг йирик вакили, профессор бўлган.

Ғ. Ҳожиқулов 1928-йил 6-февралда Андижон вилоятининг Булоқбоши туманида деҳқон оиласида таваллуд топган. Отаси мусиқа санъатини, айниқса, чолғу ижрочилигини ҳуш кўрадиган кишилардан бўлиб, онаси ҳам чиройли кўшиқ ҳиргойи қиларди. Балки шу залда марҳум устозимизнинг санъатга бўлган иштиёқи пайдо бўлган. Тоғалари Эргаш Абдурахмонов андижонлик созандалар орасида ўзига ҳос ижроси билан танилган санъаткорлардан бўлган. У киши жиянидаги истеъдодни кўриб, илк таълимни ўзи берган. Ғ. Ҳожиқулов дастлаб доира ва скрипка чалишни, ашула айтишни тоғасидан ўрганган. Мусиқага ташна қалб эгаси тоғаси раҳнамолигида кўплаб халқ созандалари даврасида бўлди.

Шу аснода ўзбек мусиқа чолғуларини, жумладан, ўша даврда ўзбек созандалари орасида кенг оммалашган Европа чолғуларидан скрипка чолғусини чалиш сирларини, тўғри ва тоза ижро этишни ўрганди. Аммо 1941 – йил тоғаси урушга кетганидан сўнг, устоз-шогирдлик фаолияти ҳам якунига етди. Шундан сўнг ёш санъаткор ўзи мустақил шуғуллана бошлади, тор чалиш ва ашула айтишни машқ қилди.

Ёш Ғуломжоннинг созга, куйга бўлган иштиёқи кундан кунга ортиб, истеъдоди яна ҳам ўсиб боради. Унинг додруғи ўша пайтдаги ҳукумат раҳбари Усмон Юсуповга ҳам бориб етади. У. Юсупов Андижонга ташриф буюрган вақтида 12 ёшли болакайни олдига чақиртиради ва унга Тошкентга олиб кетиш таклифини билдиради. Шундай қилиб У. Юсупов таклифи билан Ғ. Ҳожиқулов Янги йўл шаҳрида ташкил қилинган бадиий труппага боради. У ерда Ю. Ражабий, Т. Жалилов, Е. Бобожонов, К. Жабборов, С. Калонов, Ж. Султонов, М. Муртазоев каби бир қатор устоз – санъаткорлар билан ишлаб, уларнинг таълимини олишга муваффақ бўлади.

Ғ. Ҳожиқулов шу зайлда фаолиятини олиб боради. Ушбу труппада ҳар бир ёш ижрочи учун ижрочилик мактабларининг турли услубларидан билим олиш имконияти мавжуд эди. Ғ. Ҳожиқуловнинг айниқса, Ж. Султонов ва М. Узоқовлар ижросига ихлоси баланд эди. Чунки ихлосманднинг ўзида ҳам мумтоз ашулаларни ижро этишга мойиллик бор эди. Бастакорнинг овозини марҳум устоз, Ўзбекистон халқ ҳофизи Фаттоҳхон Мамадалиев “ҳаста, ишками овоз” деб таърифлайди. Ҳақиқатан ҳам устознинг ижро йўллари вазминликка, ҳасталикка, “чиройли дard”ли нолаларга бой эди.

Ғ. Ҳожиқулов устозларининг сабоғини олиб, 1945 –йили қишлоғига қайтади. Аввал янги ташкил этилган колхоз-савхоз театрида, сўнг Андижондаги Навоий номли маданият ва истироҳат боғида ташкил этилган ансамблда созанда ва ансамбл бадиий раҳбари бўлиб фаолият кўрсатади. Айнан мана шу ансамблда Ҳожиқуловнинг мақом йўллари билан суғорилган ижодий кирралари яна ҳам чархланади. 1949-йилда Аббос Бакиров ҳамда Ваҳоб Азимовларнинг таклифи билан Й. Охунбобоев номидаги вилоят мусиқали драма ва комедия театрининг созандалар ансамблига ишга киради. Мазкур жамоада ижодкорнинг янги ижодий асарлари яралади.

Ҳожиқулов театрда сахналаштирилаётган ҳар бир спектаклга ҳос ва мос бўлган мусиқий асарларни танлашда, ансамблга ўргатишда ўз билими ва устозлардан олган сабоғини намоён этишга эришди. Унинг бастакорлик истеъдоди жамоа учун ҳам яхшигина қулайликлар яратди. Чунки Ҳожиқулов асарларни ижрочиларнинг овоз имкониятига қараб берар, кези келса, уларнинг спектаклдаги руҳиятига мос келадиган асарларни ўзи яратиб берарди. Арияларни қайта ишлаш, халқ куй кўшиқларини сахна асарларига мослаштириш услуби Ҳожиқуловга Янги йўл театри жамоасининг бадиий раҳбари – Тўхтасин Жалиловдан маълум эди.

Ҳожиқулов Андижон мусиқали драма ва комедия театрида 2010-йилгача мусиқа раҳбари ва бош дрижёр сифатида фаолият олиб борди. Шу билан бирга 1992-йили З. М. Бобур номидаги Андижон давлат университетига ишга таклиф этилди. 2001-йили университетнинг фахрий профессори унвонини олди. Университетдаги фаолияти умрининг охиригача давом этди. Бастакор талабаларга “Шашмақом”нинг Наср ва Мушқилот қисмлари туркумларидан, Фарғона – Тошкент мақом йўллари туркумларидан бир қанча асарлар ўргатишга эришди.

2002-йили Қирғизистон Республикаси Ўш мусиқали драма театри жамоасига ёрдамга таклиф этилиб, у ерда “Нодира” спектаклини тиклашга ҳисса қўшди. Бишкекда ўтказилган театрлар фестивалида дрижёр сифатида иштирок этиб, фестивал ғолиби бўлди. 2003-йили шогирдлари Саида Муродова, Мавлуда Бойматовалар билан бирга “Қадимги Ушшоқ” ва “Мўғулчаи Дугоҳ” асарлари билан Самарқандда ўтказилган Шарқ тароналари халқаро фестивалида иштирок этиб, фахрли ўринларни олишга муяссар бўлдилар.

Ғ. Ҳожиқулов Республикамизнинг нуфузли мақом ансамблларида бўлган “Мерос” ансамблининг жонкуяр устози сифатида ҳам ёдда қолган.

“ – “Мерос” ансамбли 1994-йили дадамни ташаббуси билан ташкил бўлган. Аввалига созандалар ансамбли бўлиб, кейинчалик хонандалар билан бирга кенгайиб “Мерос” мақом ансамбли бўлган. Ансамбл бадий раҳбари мен эдим, дадам эса бош консультант бўлиб, бизга маслаҳатлар бериб борган. Чунки университетда дарс берарди ва ансамблимиз ижодини йўлга солиб борарди.

2017-йили Президентимизнинг мақомни ривожлантириш тўғрисидаги қарори билан, ҳар бир вилоятда мақом ансамбллари ташкил қилинганидан сўнг, мени Андижон намунавий мақом ансамблига раҳбар қилиб тайинлашди. Мана ҳозирда шу ансамбл билан бирга дадамнинг “Мерос”ни давом эттириб келяпмиз. Сиз, мен ва ҳаммамиз!” – дейди, ушбу ансамбл ҳақида Ғ. Ҳожиқуловнинг фарзанди, Андижон намунавий мақом ансамбли раҳбари, “Шухрат” медали соҳиби - Равшанбек Ҳожиқулов.

Ғ. Ҳожиқулов К. Жабборов, С. Калонов, Ғ. Тошматов каби устозларидан ўрганган асарларни ўзи ҳам маромига етказиб ижро этди. Жумладан, “Мискин – I-V”, “Наврўзи Ажам”, “Насруллои I-III”, “Насри сегоҳ – I-III”, “Рок”, “Мушкилоти дугоҳ”, “Чапандози Баёт” ва бошқа туркумли чолғу йўллари, “Сурнай чоргоҳи”, “Таманно”, “Қурбон қайтарма”, “Айрилмасун”, “Кезарман”, “Азим дарё”, “Ассалом”, “Меҳринг” каби халқ ва бастакор чолғу асарлари, “Мустаҳзоди наво”, “Дугоҳ”, “Чоргоҳ”, “Ушшоқ”, “Даромади ушшоқ”, “Гиря”, “Яхшироқ”, “Тортадур”, “Бир пари”, “Келур” каби яна бир қанча ашулалар Ҳожиқулов ижросида ўзгача нозик талқинда янгради. Ушбу асарлар хусусида устознинг шундай деганлари бор: “ – Бу асарлар жуда мураккаб, мукамал ва қийин нарсалар. Ҳаммасининг ўзига ҳослик тарафлари бор. Шуларни бўрттириб, оҳангини қиёмига етказилмаса, ўхшамай қолади. Бир жойини чалсангиз, иккинчи бир жойи ўхшамай қолади. Уларни маржон сингари ичингизга териб олишингиз керак. Шундагина “Мискин”ни Мискиндай, “Ажам”ни Ажамдай, “Насруллои”ни Насруллоидай чиқишини таъминлаб берасиз”.

Ушбу ўрганганлари асносида бастакорнинг ўзи ҳам бир қанча асарлар яратди. Жумладан, “Жафо қилма”(Саккокий ғазали), “Ким экан”, “Бир қайрилиб”, “Барнолар”, “Қилдимки мен” (Олимжон Холдор сўзи), “Баркамол”, “Шаҳлога тушди”(Восид Саъдулла), “Хиром этгил”(Дилафкор), “Кўшиқ айтайлик”(Акмал Пўлат), “Асли ёз бўлмас”(Ғафур Ғулом), “Келди ёқимли баҳор”(Нозима), “Мактаб”, “Юрак”, “Сенга етгунча”(А.Салоҳиддинов), “Кўзинг даври”(Атойи), “Гўзал ёр”(М.Абдуллаев), “Гул узатсам”, “Бир ширин сўз”(П.Мўмин), “Гулистондир бугун”(Ю.Сарёмий), “Кўз қорайгунча”(Ҳофиз), “Лола сайли”(Э.Воҳидов), “Ёмон боласан”(Х.Азимов), “Гулистоним менинг”(Муқимий), “Баҳор аййоми”(Фурқат), “Шиори”(С.Абдулла) каби асарлари кўплаб хонандалар томонидан маромига етказиб ижро этилди. Бундан ташқари М.Бобоевнинг “Ватан мадҳи”, А.Қодирийнинг “Меҳробдан чаён” каби спектакллари ҳам мусиқа басталади.

Уста Ғ.Ҳожиқуловнинг самарали меҳнати, миллий санъатимизга қўшган беназир хиссаси ҳукуматимиз томонидан юксак баҳоланиб, 1970-йили “Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист”, 1988-йили “Ўзбекистон халқ артисти” фахрий унвонлари, 1999-йили “Эл-юрт хурмати” ордени, 2001-йили “Ўзбекистон Республикаси мустақиллигининг 10 йиллиги” кўкрак нишони билан тақдирланди.

Устознинг мазмунли босиб утган умри 2014-йил 14-мартда, 86 ёшида яқунига етди. Марҳум устоз умр йўлдоши Кимёхон ая билан 61 йил турмуш кечирдилар. Улар 4 ўғил ва 2 қизни тарбиялаб, комил фарзанд қилиб вояга етказдилар.

Ўғиллари отаси изидан бориб, санъат соҳасида муносиб хизмат қилиб келишмоқда. Катта ўғли Авазбек Ҳожиқулов – доирачи, Равшанбек Ҳожиқулов –ғижжакчи созанда ва Андижон намунавий мақом ансамбли бадий раҳбари.

Учинчи ўғли Ойбек Ҳожиқулов ҳам доирачи. Кичик ўғли Улуғбек Ҳожиқулов - Андижон намунавий мақом ансамблида ғижжакчи сифатида фаолият юритмоқда. Кимёхон ая ҳам устоз вафотларидан 4 йил ўтиб оламдан ўтдилар. Агар устоз ҳаёт бўлганларида 96 ёшни қаршилаган бўлардилар.

Ҳозирги кунда устознинг шогирдлари бўлмиш Абдуҳошим Исмоилов, Аҳмаджон Дадаев, Ўткир Қодиров каби яна бир неча устозлар Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институтида ғижжак сози бўйича ёшларга мақом илмидан сабоқ бериб келмоқдалар.

Ҳа, Яратган фақатгина энг олий мукофот – истеъдодни беради. Ҳаракат, тинимсиз меҳнат эса истеъдод эгасининг ўзига ҳавола. Мусиқа таълимида дипломи йўқ бўлса-да, халқ артисти, профессор, шогирдлар ардоғидаги “уста” даражасига етган Ғуломжон Ҳожиқуловга катта устозлар дуоси ҳам доимо ҳамроҳ эди. Зеро, беғубор қалбида ижод чашмаси қайнаб, санъатга меҳри тошиб турган 12 ёшли болакайни Республика раҳбарининг ўзи йўқлаб келиши, унинг порлоқ келажак эгаси эканлигидан далолат беради. Шунинг учун катталар “Устозлар дуосини ол!” деб, бежиз айтмайдилар.

Ушбу мазмунли умр йўлига қараб, биз мана шундай буюклар вориси эканлигимиздан фахрлансак арзийди. Устозларнинг нафаслари қолган миллий мумтоз асарларимизни қанчалар масъулият билан асрашимиз, уларга ҳос равишда ижро этишимиз, давом эттиришимиз кераклигини англаймиз ва албатта, устозларимиз изидан борар эканмиз, бизни ҳам порлоқ келажак қарши олишига чин дилдан ишонамиз!

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES

1. Ахмедова Н. А. Ғуломжон Ҳожикӯлов. Монографик ўқув-услугий қўлланма, - Тошкент, 2008.
2. Ахмедов М., Олимбоева К., Йўлдошбоева Т., Мирзаев Т. Ўзбекистон халқ созандалари. 2-китоб, - Тошкент, 1974.
3. Маҳмудов А. Андижон санъати фидойилари, - Тошкент: Академнашр, 2018.
4. Мамадалиев Ф. Миллий мусиқа ижрочилиги масалалари. Масъул муҳаррир ва нашрга тайёрловчи Р. Юнусов., Тошкент: Янги аср авлоди, 2001.
5. Орипова, Р. "«МУСИҚА МАДАНИЯТИ» ДАРСЛАРИДА ЎҚУВЧИЛАРНИ АҲЛОҚИЙ-ЭСТЕТИК ТАРБИЯЛАШ." *Oriental Art and Culture* 3.1 (2022): 627-632.
6. Орипова, Рано, "ЎЗБЕК ЎЛТТЫҚ КЛАССИКАЛЫҚ МУЗЫКАСЫНДАҒЫ ЎЛТТЫҚ МОТИВТЕРДИҢ ТҮРЛЕРИ КОЛОРИТ НАЦИОНАЛЬНЫХ МОТИВОВ В УЗБЕКСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКЕ." *К 89 XXI ғасырдағы түркі халықтарының ұлттық орындаушылық өнері: зерттеу* (2022): 199.
7. Усубжонова, Шохсанам, and Р. Орипова. "УСТОЗЛАР МАКТАБИ. ҚАДИМДА МАВЖУД БЎЛГАН КАСБИЙҲУҚУҚИЙ МУНОСАБАТЛАР." *Oriental Art and Culture* 4.2 (2023): 809-815.